

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Întrebarea ca termen curricular

Rezumat: Articolul are în vizor întrebarea ca instrument în desfășurarea demersului didactic. Sunt examinate prescripțiile curriculare pentru educația timpurie, treapta primară, gimnazială și liceală vizând tipologia întrebărilor, activitățile de învățare și de evaluare recomandate, precum și aplicarea interogării multiprocesuale pentru rigurozitatea instruirii. Se constată că, pe măsură ce elevul trece dintr-o clasă în alta, ocurența termenului întrebare scade în formulările competențelor,

dar se păstrează constant în recomandările privind activitățile de învățare și produsele evaluabile. Actele normative nu insistă pe o respectare a tipologiei/taxonomiei întrebărilor; pe formularea întrebărilor se insistă mai mult decât pe corectitudinea răspunsurilor, acesta fiind un moment crucial în conceptualizarea educației centrate pe elev. O atenție sporită li se acordă întrebărilor evaluative, a căror formulare nu trebuie să se limiteze la solicitarea unor aprecieri monosilabice sau univocabale.

Cuvinte-cheie: curriculum, competențe, metoda conversației, interogare multiprocesuală, întrebare, răspuns, evaluare.

Abstract: The article tackles the question as a didactic instrument by examining the curricular provisions for early education, primary school, gymnasium, and lyceum concerning question typology, recommended learning and assessment activities, as well as the application of multiprocess questioning. We find that, as the student passes from one grade to another, the frequency of the term 'question' tends to decrease in the formulation of competences while remaining constant in recommendations for learning activities and assessable products. The current normative acts do not insist on a typology/taxonomy of questions; the focus is on the formulation of questions rather than the accuracy of answers – a crucial aspect in the conceptualization of student-centered education. Increased attention is paid to assessment questions, which ought not to be formulated in such a way as to elicit merely monosyllabic or one-word answers.

Keywords: curriculum, competences, conversation method, multiprocess questioning, question, answer, assessment.

”Întrebările pe care le formulăm sunt, adesea, mai importante decât răspunsurile pe care le căutăm. Fiecare întrebare conduce către o anumită zonă de investigație. Prin schimbarea întrebării se deschid orizonturi cu totul noi. Adevărata valoare a unei idei generative constă în faptul că ea conduce către alte noi întrebări.”

(Ken Robinson)

Înainte de a elabora eseuri argumentative și referate, de a face prezentări de proiecte și a examina studii de

caz – produse care constituie un *finis coronat opus* al instruirii preuniversitare – elevul proaspăt-înscris la școală este întrebă de adulți *de ce vrea să învețe*, iar începând cu prima zi de școală este întrebă, constant și recurent, *dacă îi place acolo*. *Ce anume îi place* este întrebarea care se naște dintr-un răspuns afirmativ; *ce și de ce* nu îi place este cea pe care o alimentează orice răspuns negativ.

Însă copilul învață să răspundă la întrebări și să formuleze, la rândul său, enunțuri interogative înainte de a ajunge „pe băncile școlii”, iar *Standardele educației timpurii* stipulează, prin sute de indicatori, diverse

¹ Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului *Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu*, cifrul 20.80009.1606.07.

aspecte și nuanțe ale comunicării educatorului adult cu copiii. Cităm câțiva indicatori a căror eșalonare reperează perfect dezvoltarea copilului (aici și mai departe – s.n.): „265. *Adresează frecvent întrebări adulților pentru a obține informații.* 271. *Adresează întrebări adultului în cheia subiectului discutat.* 295. *Formulează întrebări despre caracteristicile fizice ale celorlalți, despre familie, etnie, limbă vorbită, cultură.* 378. *Demonstrează înțelegerea vocabularului uzual, răspunzând la întrebări.* 466. *Răspunde cu explicații la întrebarea „De ce?”* 556. *Adresează întrebarea „De ce?”, manifestând interes pentru stabilirea relației de cauzalitate.* 682. *Formulează întrebări simple despre lumea vie în urma unor observări* [6, pp. 41-88]. Remarcăm că pe asemenea indicatori se edifică abordarea întrebării ca termen în documentele curriculare ulterioare.

Astăzi varietatea tipologică a întrebărilor, determinată de tradiția școlii naționale, este condimentată copios cu inovațiile altor școli și culturi, dar acceptăm și promovăm cu interes tot ce ar putea contribui la succesul școlar de moment și la succesul profesional ulterior (în lumina perspectivei de *învățare pe tot parcursul vieții*). Ca instrument de învățare, întrebarea pare mai directă și mai inteligibilă decât sarcina, iar răspunsul (corect sau eronat) poate genera imediat alte întrebări. Unul dintre atuurile interogării frontale este capacitatea de mobilizare, prin oferirea imediată a feedbackului și stimularea participării la dialog în orice etapă a lecției. Elevul care a răspuns corect la o întrebare a profesorului se simte mai sigur și este atras de provocarea de a formula el însuși întrebări. Acest moment este plasat pe prima poziție în *Cadrul de referință al Curriculumului Național*, în raport cu atributul „Persoanele cu încredere în propriile forțe”. Se presupune că la absolvirea treptei primare „Persoanele cu încredere în propriile forțe demonstrează gândire critică și comunicare asertivă; [...] știu să pună întrebări pentru a înțelege mai bine o informație, pentru a-și forma o opinie; își expun liber și cu încredere ideile” [1, p. 35].

Formarea deprinderii de a pune întrebări nu concurează cu deprinderea de a răspunde la întrebările puse de alții – aceste două oportunități de învățare, în școala primară, încă nu fac parte din aceeași categorie de greutate. Curriculumul pentru instruirea primară utilizează termenul *întrebare* în cazul a două unități de competență: la **Limba și literatura română** (2.6. *Crearea unor povestiri orale după un șir de imagini și întrebări*) și la **Educația plastică** (4.2. *Aprecierea ghidată (prin răspunsuri la întrebări) a operelor create de artiști plastici, a lucrărilor personale și ale colegilor*). La unitățile de conținut, întrebarea ca entitate apare în formula *Organizarea dialogului simplu: întrebare – răspuns*. Însă întrebările figurează frecvent printre activitățile de

învățare și produsele școlare recomandate, unde atestăm: *”Formularea de răspunsuri orale la întrebări; Răspunsul la întrebări; Formularea unor întrebări de clarificare; Răspunsuri la întrebările propuse; Compuneri după un șir de ilustrații și întrebările date; Discuții ghidate de întrebări interogative.”* [3, pp. 27-183]. Cum se extinde și se aprofundează aceste deprinderi la gimnaziu? Putem presupune apriori că *răspunsul la întrebări* va fi nu înlocuit, ci secondat de *formularea întrebărilor*.

Pentru conformitate, examinăm curricula disciplinării în versiunea 2019², considerând *întrebarea* ca termen al didacticii: vom determina contextele în care se înscrie și ocurența lui la diferite materii școlare. Vom începe cu **Educația muzicală** și **Educația plastică**, din care cităm un enunț programatic pentru viziunea instruirii centrate pe elev: *întrebările elevilor sunt apreciate/valorează mai mult decât răspunsurile lor* [2: *Educația muzicală*, p. 34; *Educația plastică*, p. 32]. Vom observa în continuare că ponderea formulării de întrebări este, în contextul curricular, mai mare decât a răspunsurilor la acestea.

La **Limba și literatura română**, *întrebările* sunt prezente în două unități de competență: în clasa a V-a 3.2. *Confirmarea înțelegerii unui text prin răspuns la întrebări în baza lui*; în clasa a VI-a 3.2. *Demonstrarea înțelegerii textului prin formulare de întrebări în baza lui* și, de asemenea, figurează simetric printre activitățile recomandate: *demonstrarea înțelegerii textului prin răspuns la întrebări; formularea întrebărilor, răspunsurilor în baza organizatorilor grafici; demonstrarea înțelegerii textului prin formulare și răspuns la întrebări; exerciții de formulare a întrebărilor și răspunsurilor* [2: *Limba și literatura română*. Gimnaziu, pp. 13-20]. În curriculumul de liceu întâlnim *întrebarea* ca termen didactic doar la activități: *formularea întrebărilor pentru înțelegerea unui discurs audiat* [2: *Limba și literatura română*. Liceu, p. 42]. Din cele citate, deducem că formarea deprinderii de a răspunde la întrebări se consumă în primele clase de gimnaziu și este deja depășită, ca obiectiv, în următoarele – dar la activitățile de învățare *întrebarea* este recomandată în continuare ca instrument pentru înțelegerea textului scris sau audiat. În așa fel, ghidându-se nemijlocit de curriculum, cadrul didactic trebuie să reușească a forma „persoane cu încredere în propriile forțe” printr-un dialog continuu – manifestare a „comunicării asertive și persuasive” [1, p. 35].

Întrebarea este un instrument recomandat frecvent la **Limbile străine**, în contextul actelor comunicative ce țin de: *formularea întrebărilor și a răspunsurilor în diverse situații; elaborarea textelor în baza răspunsurilor la întrebări simple sau în baza unui suport verbal; formularea sfârșitului/continuarea unui dialog simplu*

2 Facem referințele bibliografice la versiunea electronică a Curriculumului Național, indicând disciplina și paginile citate.

în baza unei liste de întrebări/imagini; formularea unor răspunsuri/replici la mesaje simple/electronice în baza unei liste de cuvinte/sintagme/întrebări; redactarea întrebărilor și răspunsurilor; suplinirea întrebărilor/replicilor care lipsesc într-un dialog; interacțiunea prin întrebări și răspunsuri spontane/în situații structurate și conversații scurte; asocierea întrebărilor și răspunsurilor; audierea întrebărilor și asocierea lor cu răspunsurile corecte [2: *Limba străină*. Gimnaziu, pp.13-65]. La liceu, acestea sunt reluate și se adaugă: formularea întrebărilor după răspunsurile date; participarea la discuții între prieteni/colegi alofoni despre planificarea activităților culturale, prin adresare de întrebări, solicitare de informații, explicarea comportamentelor culturale specifice; formularea unor întrebări și răspunsuri în baza informațiilor din afișe, postere, prospecte etc.; formularea întrebărilor și răspunsurilor cu referință la informația relevantă dintr-un grafic simplu/dintr-o diagramă simplă [2: *Limba străină*. Liceu, pp. 12-50]. Subliniem recurența exercițiilor de formulare a întrebărilor și a răspunsurilor, a căror aprofundare este vizibilă prin specificarea circumstanțelor.

La **Literatura universală** termenul se utilizează în coloana activităților: *Formularea întrebărilor/răspunsurilor pentru înțelegerea contextului epocii* [2: *Literatura universală*, pp. 10; 11]. Indubitabil că rămâne loc și pentru formularea întrebărilor în legătură cu alte finalități, dar înțelegerea contextului este crucială pentru literatura universală.

La **Istoria românilor și universală** atestăm întrebarea în lista unităților de competență: *1.3. Formularea corectă a întrebărilor, folosind termenii istorici specifici Epocii Moderne*, iar oportunitățile de învățare sunt fidel derivate de aici: *formularea de întrebări privitor la viața unui copil (fată și băiat) timp de o zi în antichitate*; *exerciții de formulare a întrebărilor despre importanța descoperirii scrisului*; *exerciții de formulare a întrebărilor relevante despre evenimentele relatate în documentele istorice, povestirile martorilor, scrisori, jurnale, artefacte, fotografii, hărți, lucrări de artă și arhitectură* [2: *Istoria românilor și universală*. Gimnaziu, pp.13-32]. În curriculumul de liceu, termenul nu mai figurează decât o singură dată la *reperele metodologice*.

Curriculumul la **Educație pentru societate** recomandă *întrebarea* în activități de învățare și evaluare: *Chestionar din 3 întrebări pentru a consulta opinia semenilor referitoare la respectarea drepturilor copilului de a fi protejat împotriva bullying-ului* [2: *Educație pentru societate*. Gimnaziu, p. 9]. Formându-și aici deprinderea de a alcătui un chestionar, elevul va recurge la el nu o singură dată și nu doar la această disciplină.

Pentru a dezvolta spiritul de observație, curriculumul la **Științe** recomandă *observări dirijate în baza întrebărilor* [2: *Științe*, pp. 10-11]. Această deprindere

va fi exploatată pe larg în recomandările altor curricula din aceeași arie. La **Biologie** atestăm termenul într-un alineat privind evaluarea formativă, același la gimnaziu și liceu: *evaluarea formativă include câteva strategii esențiale: precizarea metodologiei de evaluare formativă (stabilirea sistemului de sarcini didactice în context de evaluare), adaptarea metodelor corespunzătoare activității de evaluare), monitorizarea lucrului individual al elevilor, evaluarea reciprocă și autoevaluarea, realizarea feedbackului* [2: *Biologie*. Gimnaziu, p. 33; Liceu, p. 46]. Aici interesul pentru întrebări se transferă la nivelul elaborării manualelor și a auxiliarelor didactice, unde acestea nu sunt ignorate.

La **Chimie** *întrebarea* este un instrument frecvent de exersare și curriculumul recomandă trei exerciții multiple care o privesc: *elaborarea întrebărilor cauzale/răspunsurilor privind...*; *formularea unor întrebări cauzale/răspunsuri privind...* [2: *Chimie*. Gimnaziu, p. 9-29]; *formularea enunțurilor argumentate, întrebărilor cauzale, lanțurilor logice, utilizând noțiunile chimice* [2: *Chimie*. Liceu, pp. 9-50].

La **Matematică** atestăm acest termen în următoarea secvență: „În aspectul formării și dezvoltării competenței interpersonale, civice, morale și a competenței culturale, *Curriculumul școlar la Matematică* vizează formarea la elevi, în procesul educațional la matematică, a următoarelor **valori și atitudini**: [...] – *susținerea propriilor idei și puncte de vedere prin argumentare și/sau formulări de întrebări* [2: *Matematica*. Gimnaziu, p. 7].

Informatica este printre puținele discipline care utilizează termenul în secvența unităților de conținut pentru gimnaziu: *întrebările de cercetare* [2: *Informatica*. Gimnaziu, p. 20], iar curriculumul de liceu interpretează cel mai extins noțiunea de *întrebări structurate* [2: *Informatica*. Liceu, p. 92].

Discipline ca **Fizica** sau **Geografia** nu operează cu termenul respectiv în tabelul de bază, ceea ce nicidecum nu înseamnă că *întrebarea* a fost eliminată din sistem, ci doar că i se acordă un rol de instrument deja familiar profesorului și elevilor la momentul când începe studierea disciplinelor.

Priceperea profesorului de a formula, de a adresa și de a varia întrebările, în cadrul diferitelor activități didactice care vizează chestionarea, se dezvoltă prin practică permanentă și continuă, iar siguranța vine odată cu convingerea că elevii înțeleg întrebarea și știu să ofere un răspuns. Metoda clasică a conversației presupune neapărat schimbul de întrebări și răspunsuri, dar scenariile pot varia nu doar în funcție de forma catihetică sau euristică a dialogului. Dacă ne orientăm spre activitatea de învățare/evaluare stipulată la mai multe discipline – formularea întrebărilor – un algoritm posibil ar fi:

1. Profesorul adresează o întrebare clasei și așteaptă unul sau mai multe răspunsuri. Construind acest dialog, el are câteva opțiuni:

- ✓ să numească elevul care va răspunde la întrebare sau să țină cont de dorințele elevilor gata să susțină dialogul;
- ✓ să insiste pe întrebări de un singur tip sau să respecte o anumită taxonomie;
- ✓ să se conducă de un chestionar ori să se lase dus de valul discuției, improvizând în tehnica interviului întrebări inspirate de răspunsurile primite.

2. Profesorul îi încurajează pe elevi să imite modelul, adresând ei înșiși întrebări similare, dar și să iasă din tiparul oferit, să aplice formule noi și să-și pună în valoare gândirea divergentă. Acum pedagogul de la catedră este atent și la enunțul interogativ, și la cel informativ, permițându-și atât reformularea întrebării, cât și insistența în căutarea răspunsului corect și complet. Un ajutor de încredere este aici *Grila lui Quintilian* – chestionar cu structură algoritmică, instrument cu o vechime considerabilă în pedagogie, care facilitează abordarea sistemică a problemei cercetate sau prezentarea unui subiect [Cf.: 4, pp. 69-72].

3. Pe parcurs, în timp ce „microfonul”, convențional și simbolic³, se deplasează de la cel care întreabă la cel care răspunde, profesorul își asumă și rolul de comentator care dirijează sau interpretează procesele de gândire și regulile de comunicare, dar mai ales de persoană care trebuie să dea momentan un feedback. Uneori, e necesar să se facă un pas în urmă, să se revină la anumite aspecte, să se formuleze întrebări de precizare a unor detalii din răspuns, să se solicite exemple, făcând apel la cercetarea în profunzime a problemei discutate – toate acestea țin de instrumentarul didactic cu care operează profesorul.

4. Mai devreme sau mai târziu, elevii sunt familiarizați cu diverse tehnici de chestionare, datorită cărora pot accesa o gamă mai largă de formule interogative (*Explozia stelară; 6 De ce?; 6 Cum?; 6 Cu ce scop?; Întrebări mici și mari; Ghicește cuvântul-țintă; Mâna oarbă; Interviul în trei trepte* etc.) și își pot construi strategii proprii de a întreba (cum ar fi, bunăoară, utilizarea *hărților cognitive*).

5. În fine, deprinderea de a întreba în cadrul comunicării didactice trebuie să devină deprindere de a se întreba pe sine, de a descompune în întrebări o problemă, un caz, un subiect discutat. Capacitatea de a alcătui un plan de idei din enunțuri interogative îi poate permite elevului să descopere nuanțe și aspecte care nu se dezvăluie în alte forme verbale, cum sunt enunțurile nominative.

3 În condițiile de instruire online, dialogul necesită un microfon veritabil și funcțional.

Pledăm constant pentru respectarea unei taxonomii atunci când alcătuim un set de întrebări, chiar și dacă aceste întrebări sunt formulate de către elevi – și cea mai rotată este *Interogarea multiprocesuală* (elaborată de Sanders în baza taxonomiei lui Bloom). Promovând strategia interogării multiprocesuale, autorii metodologiei *Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice* insistă pe un moment paradoxal la prima vedere: „elevii de orice vârstă pot face față interogării la orice nivel” [7, p. 29]. Argumentul lor este că nu complexitatea întrebărilor, ci doar răspunsurile copiilor sunt corelate cu vârsta respondenților și, cu siguranță, conținutul celor luate în discuție.

Orice profesor își dorește ca metoda conversației – fără care încă nu ne imaginăm învățarea, chiar dacă dialogul se desfășoară, aparent, între elev și un dispozitiv digital – să devină și prilej de interpretare, analiză, sinteză, evaluare, nu să se rezume la reproducerea informației asimilate. Ne-am aștepta ca, preocupat de o întrebare sau interesat să găsească o informație, elevul să nu caute un răspuns de-a gata, ușor accesibil, în rețea, limitându-se la reproducerea fidelă a datelor solicitate: definiții, reguli, formule, clasificări, structuri, autori și opere etc. Cu cât elevii înaintază în vârstă, cu atât mai mult și mai întemeiat insistăm ca ei să apeleze la surse de informare care trebuie „prelucrate”, în așa fel încât rezultatul acestei căutări să fie nu răspunsul în sine, ci achizițiile intelectuale, deprinderea de a gândi pe cont propriu. Această tendință se materializează firesc în adresarea unor întrebări care nu pot avea răspunsuri unice și unanime, întrebări la care doi elevi diferiți nu ar trebui să ofere aceeași formulă verbală drept răspuns și care să ilustreze perfect proverbul „Câte capete – atâtea păreri.” Fără deprinderea de a comunica într-un dialog didactic elevul nu poate ajunge la competențe care solicită expunerea datelor, analiza problemelor, prezentarea orală a posterelor și colajelor, comentarea slide-urilor, susținerea unor referate sau discursuri – activități de învățare și evaluare care constituie chintesența instruirii moderne.

Uneori, ni se pare că facem un pas înapoi, renunțând la sarcină și formulând o întrebare. Dar întrebarea este mai limpede: ea conține o informație care trebuie furnizată, iar formula interogativă la începutul enunțului și semnul întrebării la sfârșit nu ar trebui să lase loc pentru dubii; dacă întrebarea începe cu adverbul *Când...*, firește că răspunsul așteptat trebuie să conțină oarecare indicii temporali sau date certe; dacă întrebarea începe cu *Cine...*, vom căuta să oferim un nume de persoană, propriu sau comun, după caz, iar întrebarea care începe cu *De ce...* solicită identificarea unei cauze, a unui motiv, formularea unui raționament sau a unei argumentări.

O anumită categorie de întrebări – cele numite **literale** – reclamă doar înțelegerea și memoria: elevul urmează să-și amintească răspunsul sau să-l identifice

și să reproducă informația cerută. Ele nu pot fi ignorate, dar, odată depășit acest nivel al cunoașterii, trebuie să se treacă la **traducere, interpretare, analiză, aplicare și sinteză**. În această succesiune a operațiilor intelectuale, ultimul tip de întrebări – cele care se numesc **de evaluare/evaluative** – sunt de altă natură. Ele implică nu doar capacități de lucru cu informația, ci și deprinderea de a opera cu noțiuni axiologice, de a da sens unor judecăți de valoare, de a dezvălui esența unor alegeri, de a aprecia importanța și ponderea unor decizii, de a discerne între valoare și nonvaloare, de a ierarhiza preferințele și de a valida corespunderea unor situații cu idealurile proprii.

Răspunsul la o întrebare evaluativă nu poate fi găsit undeva, elevul trebuie să-l deducă din ceea ce e deja operațional și să-l raporteze la datele asimilate, înțelese, depozitate în memorie, fie că este vorba de un text artistic, un eveniment istoric sau o problemă de ecologie. Pentru ca răspunsul să fie într-adevăr propriu și original, e nevoie de o întrebare la care nu se poate răspunde monosilabic.

Rămâne la discreția profesorului strategia didactică la care va apela pentru ca aprecierea textului, estimarea din perspectivă axiologică a unei decizii sau a unui eveniment istoric, sau a impactului activității noastre asupra ecosistemului să se desfășoare activ, dar pașnic, nepermițând discuțiilor să treacă în lupte ideologice.

În concluzie: *Întrebarea* este un instrument funcțional la orice etapă a lecției – de la evocare la extindere – și nu avem motive să o considerăm depășită din punct de vedere didactic. Elevul care lucrează singur sau în echipă la un proiect va avea de câștigat dacă reușește să formuleze întrebările care l-ar ghida

spre finalitatea acestui proiect. Astfel, competența de comunicare se va putea manifesta în toată plinătatea ei – prin integrarea cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor într-un context concret de învățare. Dacă reușim să-i formăm elevului deprinderea de a adresa întrebări proprii în raport cu situațiile când urmează să aprecieze ceva, această deprindere va facilita activitățile de învățare care se soldează cu produse. Și atunci învățarea prin căutarea răspunsurilor la întrebările formulate de alții ar trebui, cu timpul, să facă loc învățării prin formularea întrebărilor la care ar vrea să găsească răspuns cel care învață sau care deja nu mai învață instituționalizat.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Chișinău: Lyceum, 2017.
2. Curricula disciplinare și ghiduri de implementare, 2019. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general>.
3. Curriculum Național: Învățământul primar. Chișinău: Lyceum, 2018.
4. O competență-cheie: a învăța să înveți. Ghid metodologic. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2010.
5. Robinson K. O lume ieșită din minți: revoluția creativă a educației. București: Publica, 2011.
6. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani. Chișinău: Lyceum, 2019.
7. Temple Ch., Steele J., Meredith K. Inițiere în metodologia *Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice*. Supliment al revistei *Didactica Pro...*, nr.1, 2001.